

QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA SIGIRQUYRUQ (*VERBASCUM THAPSUS*) O'SIMLIGINING BIOEKOLOGIYASI, YETISHTIRISH USULLARI

Jangabaeva A.S., Jumabaeva A.M.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
ayparshajumabaeva@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752480>

Annotatsiya: Sigirquyruq (*Verbascum thapsus*) o'simligining bioekologiyasi, yetishtirish usullariga oid ma'lumotlar tahlil qilinadi. Sigirquyruq (*Verbascum thapsus*) — Sigirquyruqdoshlar (*Scrophulariaceae*) oilasiga mansub ikki urug'pallali o'simlik. Ko'pchiligi o't va yarimbuta, ayrimlari buta va daraxt (daraxtsimon turlari tropik va subtropik mintaqalarda uchraydi).

Kalit so'zlar: Sigirquyruq, *Verbascum thapsus*, bioekologiyasi, yetishtirish usullari, do'rivorlik xususiyatlari, xalq tabobati.

Abstract: Information on the bioecology, methods of cultivation of the cowberry (*Verbascum thapsus*) plant is analyzed. Sigirquyruq (*Verbascum thapsus*) is a dioecious plant in the family Sigirquyruq (*Scrophulariaceae*). Most are grass and hemispheres, with a few shrubs and trees (species of trees are found in tropical and subtropical regions).

Key words: Cowtail, *Verbascum thapsus*, bioecology, cultivation methods, medicinal properties, folk medicine.

Sigirquyruq (*Verbascum* L.) — Sigirquyruqdoshlar (*Scrophulariaceae*) oilasiga mansub ikki yoki ko'p yillik o'simlik turidir. Tabiatda 250 dan ortiq turi mavjud bo'lib, O'zbekiston florasida ularning 30 ga yaqin turi uchraydi. Eng ko'p tarqalgan turlari: oddiy sigirquyruq (*Verbascum thapsus* L.), katta gulli sigirquyruq (*V. densiflorum* Bertol.) va kulrang sigirquyruq (*V. phlomoides* L.) [1]. Sigirquyruq — yorug'sevar, qurg'oqchilikka chidamli, sovuqqa bardoshli o'simlikdir. U asosan tog' etaklari, quruq dashtlar, yo'l chetlari, toshloq joylarda o'sadi. Iqlim talabi: issiq iqlimni yoqtiradi, -25 °C gacha sovuqqa chidaydi [2]. Namlik: qurg'oqchilikka yaxshi moslashgan, ammo urug' unib chiqishida yetarli namlik talab etadi. Biologik davri: birinchi yili barglar rozetasi hosil qiladi, ikkinchi yili poyasi o'sib, gullaydi va urug' beradi [3]. Shu bois u nafaqat ekologik muhitda tuproqni mustahkamlovchi omil, balki dorivor xususiyatlarga boy muhim o'simlik hisoblanadi [4].

Mazkur tadqiqotda Sigirquyruq (*Verbascum* L.) o'simligining bioekologiyasi yetishtirish usullari ilmiy manbalar asosida o'rganildi. Avolla, Google, Chrome, YouTube kabi xalqora elektron bazalarda *Verbascum thapsus* kabi kalit so'zlardan foydalanilgan holda chop etilgan maqolalar tahlil qilindi. Shuningdek, sigirquyruq o'simligi O'zbekiston sharoitida o'sib, xalq tabobatida ahamiyati o'rni sezilarli darajada muhimdir.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Izlanish natijalari shuni koʻrsatadiki, Sigirquyruq (*Verbascum L.*) oʻsimligi turli xil sharoyitta, yoʻllar boylab, daryo qirgʻoqlari boylab, toshli erlarda, Orta Osiyo togʻlarining shagʻal-toshli qiyaliklarida 2600 m balandlikgacha kutariladi. Balandligi 40-150sm, gultojbarglari sariq, barglari deyarli oʻtroq yoki qisqa bandli, yoki chozinchoq-lansetsimon, asosida ponasimon toraygan, uzunligi 10-40 sm va 3-11sm. Mevasi kosak, tuximsimon-ellipissimon, tumtoq, bezchali tuklangan. Topguli 20-40 sm uzunlikda, piramidal roʻvak. Natijalarga koʻra sigirquyruq doʻrivor maqsadlarda gullashning boshlanishida yigʻilgan gullar ishlatiladi, barglari- gullash paytida, ildizlari- kuzda bir yoshli oʻsimliklardan yigʻiladi. Tayor xom ashyo yashil kosachabarglarsiz changchili yorqin sariq rangli gultojbarglardan iborat. Hidi kuchsiz, tami shirin. Yigʻilgan xom ashyolarni quritish umumiy qabul qilingan usullar boyicha amalga oshiriladi.

Tibiyotda sidik haydovchi, yumshatuvchi, tutqanoqlarga qarshi, terlatuvchi, ogʻriq qoldiruvchi, yaligʻlanishga qarshi, qon qoʻxtatuvchi va biriktiruvchi taʼsirga ega.

Ushbu tadqiqot natijalariga koʻra Sigirquyruq (*Verbascum L.*) turli xil sharoyitda, yoʻllar boylab, daryo qirgʻoqlari boylab, toshli erlarda oʻsuvchi oʻsimliklar sirasiga kirib, ekologik jihatdan moslasuvchi, suvsizlikga shidamli va doʻrivor xususiyatga ega oʻsimlik hisoblanadi.

Sigirquyruq doʻrivor oʻsimlik sifatida yetishtiriladi. Uning gullari doʻrivor xomashyo hisoblanadi. Urugʻ tayyorlash va ekish: Urugʻlar kuzda yoki erta bahorda ekiladi. Ekish normasi: 4–5 kg/ga. Ekish chuqurligi: 0,5–1,0 sm. Qator orasi: 45–60 sm. Urugʻlar 12–15 °C haroratda 15–20 kunda unib chiqadi. Parvarish ishlari: Nihollar chiqqandan soʻng siyraklashtiriladi (20–25 sm oraliqda qoldiriladi). Begona oʻtlar muntazam ravishda yoʻqotiladi. Sugʻorish gullash davrigacha 2–3 marta amalga oshiriladi. Fosfor va kaliyli oʻgʻitlar oʻsish davrida beriladi. Hosil doʻrivor xomashyo sifatida gullari yigʻiladi. Gullar ertalab, havo quruq paytda qoʻlda uzib olinadi. 40 °C dan oshmagan haroratda, soyada yoki maxsus quritgichlarda quritiladi.

Sigirquyruq (*Verbascum L.*) oʻsimligi bioekologik va yetishtirish usullariga koʻra, moslashuvchan, doʻrivor xususiyatlari mavjudligi sababli ham agrotexnologiyamizda foydalanib koʻpaytirishga zaruriyat talab etadi. Bizning ekologiyalik iqlimimizga mos oʻsimlik, chuning uchun yetishtirish osan va tabobatda keng qoʻllanilib kelyotgan doʻrivor oʻsimliklardan biri boʻlib hisoblanadi.

Natijalar shuni koʻrsatadiki, Sigirquyruq guʻllari tarkibida saponinlar, flavonoidlar, efir moylari, shilliq modda va C vitamini mavjud. U doʻrivor vosita sifatida yoʻtalga qarshi, yaligʻlanishga qarshi, tinchlantiruvchi va balgʻam

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ko'chiruvchi xususiyatlari bilan mashhur. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sigirquyruq o'simligi — qurg'oqchilik va sovuqqa chidamli, ekologik sharoitga tez moslasha oladigan do'rivor o'simlikdir. Uning yetishtirish texnologiyasiga rioya qilinsa, yuqori sifatli do'rivor xomashyo va urug' olish mumkin. Do'rivor o'simliklar du'konlarida xom ashyo sifatida keng foydalanilib kelinmoqda. O'zbekiston sharoitida uni tog' oldi hududlari va sug'oriladigan yerlarda muvaffaqiyatli ekish mumkin.

Shu bois kelgusida sigirquyruq o'simligining unumdorligini ko'paytirish, iqlim sharoyitiga mos turlarini ekish, dala yerlarda uchraydigan turlarning yetishtirish usullarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy izlanishlar do'zarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, A. A. Dorivor o'simliklar biologiyasi va kimyoviy tarkibi. – Toshkent: “Fan”, 2018. – 210 b.
2. To'xtasinov, M., & Jo'rayev, B. O'simlikshunoslik asoslari. – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2015. – 320 b.
3. Rasulova, D. “O'zbekiston florasida uchraydigan Verbascum turkumiga mansub turlar tarqalishi va ekologiyasi” // Biologiya va tibbiyot jurnali. – 2020. – №2. – B. 45–52.
4. Qosimov, S., & Abduvaliyeva, M. Dorivor o'simliklarni yetishtirish texnologiyasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. – 185 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. O'zbekiston florasini. – Toshkent: “Fan”, 1982. – T. VII. – 270 b.
6. Google, Chrome, YouTube kabi xalqora elektron bazalar